

**ANALISA KESALAHAN MAD DAN QASHR DALAM
BACAAN AL-QUR'AN SISWA KELAS VII DAN VIII SMP
MA'HAD TAHFIZH AL-YUSRO BOGOR**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd)

Disusun Oleh:

RAMLA KILBARIN

NIM:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QOLAM
TANGERANG
2026 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mu'jiz, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf mulai dari surat al-fatihah sampai dengan surat An-naas, disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah, membaca Al-Qur'an, baik mengetahui artinya maupun tidak adalah termasuk ibadah, amal saleh dan memberi rahmat serta menjadi manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya kedalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga, rumah tangga tempat Al-qur'an itu dibaca.¹

Al-Qur'an merupakan salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Didalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai dan mengamalkan. Al-Qur'an adalah kitab suci yang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, orang yang mempercayai Al-Qur'an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, mempelajari, memahami, mengamalkan serta mengajarkannya.²

¹ Abdul Ro'up dan Noval Maliki, "Metode Membaca dan Menghafal Al-Qur'an Perspektif KH. Ahsin Sakho Muhammad : *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 184-197.

² Nisah Nirwana Sinaga dan Muhammad Qorib, "Penerapan Ilmu Tajwid Al-Qur'an Kepada Siswa Kelas VII Di Sekolah MTs. Al-Jam'iyatul Washliyah Tembung," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2, no. 4, (2023): 439. <https://jpion.org/index.php/jpi>.

“*Qara’a*” memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira’ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Al-Qur’an asalnya sama dengan qira’ah, yaitu akar kata (mashdar-infinitif) dari *qara’a, qira’atan wa qur’anan*. Allah menjelaskan:

﴿إِنَّا جَمَعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾﴾ القيامة: ١٧-١٨

“*Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkan (dalam dadamu) dan membacakannya (pada lidahmu). Maka apabila kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantara Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.*” (Al-Qiyamah: 17-18).³

Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*), penjelas (*bayyinah*), dan pembeda (*furqan*) bagi umat manusia. Membaca Al-Qur’an bukan sekadar aktivitas literasi biasa, melainkan sebuah ibadah yang memiliki aturan baku dalam pengucapannya. Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Muzammil ayat 4: “*Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan (tartil)*”. Secara terminologi, tartil berarti membaca sesuai dengan makharijul huruf dan penerapan hukum tajwid yang tepat.⁴

Salah satu aspek paling krusial dalam ilmu tajwid adalah hukum *Mad* (Panjang) dan *Qashr* (pendek). Kesalahan dalam memanjangkan yang seharusnya pendek, atau memendekkan yang seharusnya Panjang, bukan hanya merusak estetika bacaan, tetapi berpotensi besar mengubah makna ayat (*lahn*

³ Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar studi ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal.16.

⁴ Sayyid Ali bin Ahmad Al-Hashimi, *Al-Jawairul Lu’lu’iyah fi Syarhil Arbain An-Nawawiyah*, (Kairo: Darul Hadits, 2003), Hlm. 112.

jali).⁵ Mengingat Al-Qur'an adalah kalamullah, menjaga keaslian bacaan melalui penerapan hukum mad yang benar hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim saat membaca Al-Qur'an. Imam ibnul Jazari mengatakan:

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ ❁ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ
 لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَهُ ❁ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

“Membaca (Al-Qur'an) dengan tajwid hukumnya wajib, barangsiapa yang tidak membacanya dengan tajwid ia berdosa, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an, dan dengan demikian pula Al-Qur'an sampai kepada kita dari-Nya”.⁶

Pada kutipan diatas, Imam ibnul Jazari menegaskan bahwa tajwid bukanlah sekadar seni memperindah suara, melainkan suatu keharusan syar'i dalam menjaga integritas wahyu. Namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan hukum mad dan qashr masih menjadi tantangan besar, bahkan di lingkungan lembaga Pendidikan islam seperti Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor sebagai lembaga yang berfokus pada penghafalan Al-Qur'an, menuntut siswanya untuk memiliki kualitas bacaan yang mumpuni. Ketidaktepatan dalam durasi ketukan mad (seperti *Mad Thabi'I*, *Mad Wajib Muttasil*, atau *Mad Jaiz Munfasil*) sering kali terjadi karena kurangnya ketelitian pendengaran (*sama'i*) atau pemahaman teori yang belum matang.

⁵ Muhammad Mahmud, Hidayatul Mustafid 'Ilmi Tajwid, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 24.

⁶ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Pedoman Dauroh Al-Qur'an: Kajian Ilmu Tajwid Bersanad*, (Jakarta, Markaz Al-Qur'an, 2014) hlm. 15.

Pentingnya ketepatan dalam hukum Mad dan Qashr bukan sekedar masalah teknis durasi suara, melainkan bentuk penjagaan terhadap kesakralan wahyu yang diturunkan secara *musyafahah* (lisan ke lisan). Dalam struktur bahasa arab, perubahan panjang-pendek suara (*al-madd wa al-qashr*) memiliki fungsi fonemis yang sangat vital; satu harakat yang berlebih atau kurang dapat mengubah status kata benda menjadi kata kerja, atau mengubah makna positif menjadi negatif, yang dalam kategori tajwid disebut sebagai *Lahn Jali* (kesalahan fatal). Di Ma'had Tahfizh Al-Yusro, tantangan ini menjadi kian kompleks karena proses menghafal sering kali membuat siswa lebih fokus pada kekuatan memori hafalan daripada presisi hukum tajwid, sehingga terjadi kecenderungan membaca dengan tempo cepat yang mengabaikan hak-hak huruf (*haqqul huruf*).

Penelitian awal menunjukkan bahwa beberapa siswa masih sering tertukar antara Mad dan Qashr, dimana kata yang seharusnya dibaca dengan Mad dibaca dengan Qashr, dan yang seharusnya dibaca dengan Qashr akan tetapi dibaca dengan Mad. Jika kesalahan ini dibiarkan tanpa adanya analisa dan perbaikan sistematis, maka kualitas hafalan siswa akan cacat secara kaidah tajwid. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Analisa Kesalahan Mad dan Qashr dalam bacaan Al-Qur'an Siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor” sangat penting untuk dilakukan guna memetakan jenis kesalahan, faktor penyebab, dan solusi perbaikannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang akan diajukan yaitu:

1. Apa saja jenis kesalahan mad dan qashr yang paling dominan dilakukan oleh siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor serta bagaimana frekuensi distribusinya ?
2. Mengapa kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr tersebut terjadi pada siswa VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor?
3. Bagaimana implikasi kesalahan mad dan qashr tersebut terhadap kualitas hafalan siswa dan apa solusi alternatif untuk memperbaikinya di Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada analisis kesalahan hukum mad dan qashr dalam bacaan Al-Qur'an siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor, dengan ruang lingkup materi yang dibatasi pada hukum mad thabi'i, mad wajib muttashil, dan mad jaiz munfashil. Analisis difokuskan pada aspek ketidaktepatan durasi ketukan (harakat) serta kekeliruan dalam membedakan posisi bacaan panjang dan pendek yang dapat berimplikasi pada perubahan makna (lahn jali). Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas VII dan VIII tingkat menengah pertama (SMP) di Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis jenis dan frekuensi kesalahan penerapan hukum mad dan qashr yang dilakukan oleh siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor untuk memetakan pola kesalahan yang paling dominan.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan bacaan tersebut, baik yang bersumber dari aspek internal siswa maupun eksternal dalam proses pembelajaran.
3. Merumuskan implikasi dari temuan kesalahan tersebut terhadap kualitas bacaan siswa serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang efektif bagi program Tahsin dan Tahfizh di Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Pendidikan Al-Qur'an, antara lain:

- a. Memberikan kontribusi bagi literatur ilmu tajwid, khususnya mengenai analisis fonetik terkait durasi mad dan qashr pada pembelajaran tingkat remaja.

- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menerapkan metode campuran (mixed methods) untuk menganalisis problematika pembelajaran Al-Qur'an.
- c. Memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara penguasaan teori tajwid dengan keterampilan praktik membaca Al-Qur'an secara tartil.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

- a. Bagi Siswa, sebagai sarana refleksi untuk meningkatkan kesadaran dan ketelitian dalam menerapkan hukum mad dan qashr, sehingga kualitas bacaan dan hafalan mereka menjadi lebih baik dan benar.
- b. Bagi Guru Al-Qur'an, memberikan data konkret mengenai pola kesalahan siswa, sehingga guru dapat merumuskan strategi atau metode pengajaran Tahsin yang lebih baik dan tepat sasaran.
- c. Bagi Sekolah, menjadi bahan evaluasi kurikulum pembelajaran Al-Qur'an guna meningkatkan standar kualitas output santri, khususnya dalam aspek presisi hukum tajwid.
- d. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis fenomena linguistik Al-Qur'an serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian lapangan yang sistematis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Pengertian Al-Qur'an dan Membacanya

1.1. Definisi Al-Qur'an Secara Istilah

Ditinjau dari segi istilah, Al-Qur'an berarti kalam Allah ﷻ yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai mukjizat, dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah ﷻ atas perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Qur'an juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah ﷻ.⁷

Al-Qur'an adalah kalam Allah ﷻ yang diturunkan kepada penghujung para nabi, Muhammad ﷺ, ditulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, menjadi ibadah dengan membacanya, dan menjadi penentang/penguat dengan kemukjizatannya.⁸

Kemudian ada beberapa pendapat yang mendefinisikan al-Qur'an secara istilah. Para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ secara bertahap melalui perantara Malaikat Jibril dan merupakan sebuah pahala

⁷ Pengertian Al-Qur'an (Bahasa, Istilah, Para Ulama) & Fungsinya, Pendidik.co.id, [√ Pengertian Al-Qur'an \(Bahasa, Istilah, Para Ulama\) & Fungsinya](#) / [√ Pengertian Al-Qur'an \(Bahasa, Istilah, Para Ulama\) & Fungsinya](#)

⁸ Wildan Imaduddin Muhammad, "Asal Usul Kata al-Qur'an dan Definisinya Menurut Para Ulama", *Tafsir Al-Qur'an.id*, 11 September 2021, [Asal Usul Kata al-Qur'an dan Definisinya Menurut Para Ulama](#)

dengan membacanya, yang diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁹

1.2.Keutamaan Membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an merupakan amalan mulia yang membawa banyak keutamaan bagi setiap muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berbagai keutamaannya sebagai motivasi dalam mengamalkannya. Diantara keutamaan membaca Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Menjadi manusia yang terbaik

“Dari Utsman bin ‘Affan Radiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ”

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya”. [HR.Al-Bukhari].

2. Kenikmatan yang tiada bandingnya

“Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

”لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ”

“Tidak boleh ghibthah (menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain) kecuali dalam dua hal: (pertama) orang yang diberikan Allah

⁹ Syarbini, Amirulloh, dan Sumantri Jamhari. *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*, (Ruang Kata, 2012), hlm. 3.

ﷺ keahlian tentang al-Qur'an, maka dia melaksanakannya (membaca dan mengamalkannya) malam dan siang hari. Dan seorang yang diberi oleh Allah ﷻ kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan malam". [Muttafaqun alaih].

3. Al-Qur'an memberi syafaat di hari kiamat

"Dari Abu Umamah al-Bahili Radiyallahu 'anhu, ia berkata, 'saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"إِقْرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ"

"Bacalah al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya)." [HR. Muslim].

4. Pahala berlipat ganda

"Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ"

"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari al-Qur'an maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan 'alif laam miim' satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf." [HR. At-Tirmidzi]

5. Dikumpulkan Bersama para malaikat

“Dari Aisyah Radiyallahu ‘anha, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ

bersabda:

”الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَفْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ”

“Orang yang membaca al-Qur’an dan ia mahir dalam membacanya maka ia dikumpulkan Bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca al-Qur’an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.”[Muttafaqun alaih].¹⁰

1.3.Pentingnya Membaca Sesuai Kaidah Tajwid

Membaca Al-Qur’an adalah ibadah yang mulia, dan memahami tajwid merupakan kunci untuk membaca dengan benar dan bermakna. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf-huruf Al-Qur’an dengan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari tajwid, kita dapat memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat dan merasakan keindahan serta kekuatannya.

Bayangkan jika kita membaca Al-Qur’an tanpa memperhatikan tajwid. Kita mungkin akan salah melafalkan huruf, salah menempatkan tanda baca, atau bahkan salah memahami makna ayat. Hal ini tentu akan

¹⁰ Keutamaan Membaca dan Menghapal Al-Qur’an, *Almanhaj*, 26 Januari 2023, [Keutamaan Membaca dan Menghapal Al-Qur’an | Almanhaj](#)

mengurangi nilai ibadah kita dan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami pesan Allah ﷻ.¹¹

Maka untuk itu, membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid sangat penting karena untuk menjaga keaslian lafaz dan makna ayat sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, sehingga terhindar dari kesalahan pengucapan yang dapat mengubah arti. Selain itu, penerapan tajwid membuat bacaan menjadi lebih tartil, indah, dan mudah dipahami sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dengan membaca secara benar, seorang muslim tidak hanya memperoleh pemahaman yang tepat, tetapi juga mendapatkan nilai ibadah dan pahala yang lebih besar.

2. Ilmu Tajwid

2.1. Pengertian Ilmu Tajwid

Ilmu tajwid adalah suatu ilmu pengetahuan tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan tertib sesuai makhraj-nya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang telah diajarkan Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya sehingga menyebar luas dari masa ke masa.¹²

¹¹ Pentingnya Mempelajari Ilmu Tajwid Dalam Membaca Al-Qur'an, *Graha Alqur'aniyah*, 16 Oktober 2024, [Pentingnya Mempelajari Tajwid Dalam Membaca Al-Quran - Graha Alquraniyah](#)

¹² Sei H. Dt. Tombak Alam, *Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1.

Tajwid secara Bahasa artinya memperbaiki atau membaguskan.

Adapun menurut istilah:

إِخْرَاجُ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَخْرَجِهِ مَعَ إِعْطَاءِ حَقِّهِ وَمُسْتَحَقَّهُ

“Mengeluarkan (mengucapkan) setiap huruf dari makhraj (tempat keluar) nya dengan memberikan haq dan mustahaqnya”.¹³

Menurut Bahasa, Tajwid berarti *al-Tahsiin* atau membaguskan, sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan setiap huruf (Al-Qur'an) sesuai dengan *makhrajnya* menurut sifat-sifat huruf yang mesti di ucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifat yang baru.¹⁴

Secara bahasa (*lughot*) Tajwid berarti memperbagus bacaan. Sedangkan menurut istilah, Tajwid adalah membaca al-Qur'an dengan benar, memperhatikan hukum bacaan, mengeluarkan huruf sesuai *makhrajnya* serta memperindah bacaan sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.¹⁵

Secara bahasa, tajwid berarti memperindah (*tahsin*). Sedangkan secara istilah, tajwid memiliki beberapa definisi yang maknanya saling berdekatan. Di antaranya:

- a. Ilmu yang mempelajari bagaimana menempatkan huruf pada tempatnya dari segi *makhraj* (tempat keluar huruf), ciri, *waqaf*

¹³ Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis*, (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019), hlm. 1.

¹⁴ Hasanudin. A.F, *Perbedaan Qira'at dan pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Grafindo Jaya Persada, 1995), hlm. 118.

¹⁵ Drs. M. Ashim Yahya, *Tajwid al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t. th), hlm. 2.

(berhenti) dan *ibtida'* (permulaan) tanpa membuat orang yang mengucapkannya terbebani dan kesulitan. Atau bisa dikatakan pula, ilmu yang dipelajari untuk mengeluarkan setiap huruf dari *makhraj* serta memberikan *haq* dan *mustahaq* masing-masing huruf. Adapun *haq* setiap huruf adalah *sifat lazimah* (sifat tetap yang harus selalu ada padanya). Sedangkan *mustahaq* huruf adalah tuntutan yang menjadi haknya, berupa *shifat 'aridhah* (sifat huruf yang berubah-ubah dan muncul karena keadaan).

- b. Ilmu yang menerangkan hukum bacaan dan kaidah yang harus dipatuhi ketika membaca al-qur'an sesuai dengan metode yang diterima kaum muslimin dari Rasulullah ﷺ.
- c. Ilmu yang dipakai untuk mengetahui bagaimana mengucapkan ayat-ayat suci al-qur'an.¹⁶

2.2. Hukum Mempelajari dan Membaca Al-Qur'an dengan Tajwid

Ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, adapun hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah *fardhu kifayah*. Yakni apabila Sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Sedangkan hukum membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah *fardhu 'ain*. Yakni kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap kaum muslimin dan berusaha membaguskan bacaannya agar terhindar dari

¹⁶ M. Isham Muflih al-Qudhat, *Panduan Lengkap Belajar Ilmu Tajwid Otodidak*, (Jakarta: PT. RENE TUROS, 2020), hlm. 1-2.

yang namanya *lahn* atau kesalahan Ketika membaca Al-Qur'an. Itu artinya bahwa seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa tajwid maka ia berdosa karena Allah ﷻ menurunkan Al-Qur'an dengan tartil dan tajwid. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

“Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil.” (Qs. Al-Muzammil [73]:4).¹⁷

Sebagian ulama juga berpendapat, wajib hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Alasan ulama mengenai wajibnya mempelajari ilmu tajwid adalah sebagai berikut:

1. Arti hukum wajib, yaitu apabila mengerjakannya mendapatkan pahala dan berdosa jika meninggalkannya. Ulama ushul fiqh menetapkan hukum wajib karena Allah ﷻ dalam ayat tersebut menggunakan kata perintah (*fi'il amr*) “وَرَتِّلِ” yang berarti “bacalah” sehingga menunjukkan adanya suatu perintah (kewajiban).
2. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan bahaya harus didahulukan dari mencari kebaikan”.

¹⁷ Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis*, (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019), hlm. 1-2.

Membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid akan mengubah makna kata dalam Al-Qur'an dan menimbulkan kesalahan yang fatal.¹⁸

Menurut Muhammad Mahmud didalam buku Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Ismail disebutkan, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah: *fardhu kifayah* (wajib presentatif), yaitu kewajiban yang boleh diwakili oleh sebagian orang muslim saja, namun praktek pengalamannya *fardhu 'ain* (wajib personal), yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Qur'an. Ilmu tajwid dapat diklasifikasikan sebagai ilmu alat yang dapat membantu perbaikan membaca Al-Qur'an, sehingga jika ilmu alat sudah dikuasai, maka mengharuskan adanya praktik, sampai alat itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang yang dituju.

Sedangkan menurut Ibnu Katsir didalam buku A. Nawawi Ali memberikan tafsir kata tersebut: "Bacalah dengan hati-hati karena hal itu akan membantu pemahaman serta tadabbur terhadap Al-Qur'an".¹⁹

"Mengetahui hukum tajwid dalam membaca Alquran merupakan sebuah keharusan," tegas Dra. Husnul Khatimah. "Jika kita salah, dikhawatirkan dapat mengubah makna dan arti kandungan Alquran itu sendiri." Beliau menjelaskan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara umum adalah *Fardhu Kifayah*, artinya, kewajiban kolektif bagi umat muslim.

¹⁸ Sei H. Dt. Tombak Alam, *Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1-2.

¹⁹ A. Nawawi Ali, *Pedoman Membaca Al-Qur'an (Ilmu Tajwid)*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1990), hlm. 17.

Artinya, jika sudah ada sebagian orang yang menguasai ilmu tajwid dengan baik, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Namun, hal ini berbeda dengan membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid, yang hukumnya adalah Fardhu Ain. Ini berarti, kewajiban ini bersifat individual dan mengikat setiap muslim untuk bisa membaca Alquran dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid.²⁰

2.3. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid

Tujuan untuk mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an karena orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid maka akan terjerumus kedalam *lahn* (kesalahan) yang berdampak buruk terhadap nilai ibadahnya dan dapat mengurangi nilai pahala, bahkan dapat membatalkan ibadah seperti shalat misalnya jika membaca surah *Al-Fatihah* tanpa dengan tajwid atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.²¹

Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an sesuai dengan makhraj (tempat keluarnya huruf), sifat, dan bacaan, dan tujuan lainnya yaitu agar bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara fasih (betul) yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rosulullah ﷺ. Serta dapat memelihara lisannya dari kekeliruan ketika membaca Al-Qur'an, dan agar dapat memelihara

²⁰ Husnul Khatimah, *Membaca Qur'an dengan Benar: Pentingnya Hukum Tajwid*, (Bima: Spenlim, 2024). [http://smpn5.bimakota.sch.id/web/detail-berita/1544/-](http://smpn5.bimakota.sch.id/web/detail-berita/1544/).

²¹ Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis*, (Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019), hlm. 3.

bacaan Al-Qur'an dari perubahan dan kekeliruan serta dapat mengajarkannya dengan tepat dan benar.²²

3. Konsep Mad dalam Ilmu Tajwid

3.1. Pengertian Mad

Mad dalam arti bahasa adalah memanjangkan atau tambah, sedangkan menurut arti istilah adalah memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad.²³

Mad menurut etimologi berarti tambahan atau panjang. Menurut istilah Tajwid berarti memanjangkan suara sewaktu membaca huruf Mad atau huruf Layin jika bertemu dengan Hamzah atau Sukun.²⁴

H Sayuti dalam bukunya Ilmu Tajwid Lengkap mengatakan mad yaitu memanjangkan bacaan suatu huruf dengan panjang satu ALIF atau dua harokat, dua ALIF atau empat harokat dan tiga ALIF atau enam harokat.²⁵

Definisi mad secara bahasa adalah:

المَطُّ وَقِيلَ الزِّيَادَةُ

“Memanjangkan, ada yang mengatakan menambah”²⁶

²² Novandi Abdurrozzaq, Jaenal Abidin, “Konsep Pembelajaran Ilmu Tajwid Dalam Kitab Hidayatus Shibyan”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 152.

²³ Ahmad Munir dan Sudarsono, *Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 9.

²⁴ Mursal Aziz, Zulkifli Nasution, *METODE PEMBELAJARAN BACA TULIS AL-QUR'AN: Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al-Qur'an*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Hlm. 60.

²⁵ H. Sayuti, *Ilmu Tajwid Lengkap: Qaidah Bagaimana seharusnya membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar*, hlm. 63.

²⁶ Muhammad Reza, *Terjemah Kitab Hidayatul Mustafid Lengkap*, 2021, hlm. 9. <https://id.scribd.com/document/721103641/Terjemah-Kitab-Hidayatul-Mustafid-Lengkap>

Adapun definisi mad secara istilah menurut para ahli Qurra' dalam kitab karangannya masing-masing, diantaranya:

1. Dalam kitab Matan Al-Jazariah

عِبَارَةٌ عَنْ إِطَالَةِ الصَّوْتِ بِالْحَرْفِ الْمَمْدُورِ

“Suatu ibarat dalam memanjangkan bacaan menurut huruf-huruf tertentu.”²⁷

2. Dalam kitab Hidayatul Mustafid

إِطَالَةُ الصَّوْتِ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ الَّتِي ذَكَرُهَا

“Memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Qur'an.”²⁸

3. Dalam kitab Tuhfatul Athfal

عِبَارَةٌ عَنْ طُولِ زَمَنِ صَوْتِ الْحُرُوفِ وَالزِّيَادَةَ عَلَى مَا فِيهِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ هَمْزٍ أَوْ سُكُونًا

“Pengibaratan dari panjangnya waktu suara huruf dan tambahnya suara disaat bertemu Hamzah dan Sukun.”²⁹

3.2.Pembagian Mad

a. Mad Ashli/ Mad Thabi'i

Mad thabi'i atau mad ashli, adalah mad yang tidak bergantung pada sebab khusus. Hukum mad ashli terjadi Ketika terdapat:

²⁷ Saeful Anas, Kajian Ilmu Tajwid pada Kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah karya Ibnu Jazari dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Al-Qur'an Hadits Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudus, 2020).

²⁸ Pengantar ilmu tajwid : terjemahan kitab Hidayatul Mustafid/ Syekh Muhammad Al-Mahmud: penerjemah, Ahmad Dimiyati Badruz-Zaman Al-Mahmud, Muhammad Syekh, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.

²⁹ Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy. 12 H. Tuhfatul Athfal. Hal,12.

- Harakat fathah (◌َ) diikuti dengan alif (ا)
- Harakat kasrah (◌ِ) diiringi dengan huruf ya sukun (يْ)
- Harakat dhammah (◌ُ) yang diikuti dengan huruf wau sukun (وْ)

Cara membaca mad asli atau mad thabi'i adalah dengan

Panjang 2 harakat. Contoh mad thabi'i adalah sebagai berikut:

- QS. An—Nas ayat 4: مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
- QS. An-Nas ayat 5: فِي صُدُورِ
- QS. An-Nas ayat 1: قُلْ أَعُوذُ

b. Mad Far'i

Mad far'i adalah mad yang terjadi karena adanya sebab tertentu, seperti adanya hamzah atau sukun setelah huruf mad asli. Bisa dikatakan, mad far'i merupakan turunan dari mad asli. Mad far'i dibagi menjadi 14 jenis yakni:

1. Mad Wajib Muttashil

Hukum mad wajib muttashil adalah hukum bacaan, Ketika mad asli bertemu dengan huruf hamzah (ء) dalam satu kata. Cara membaca mad wajib muttashil, harus dipanjangkan menjadi 4-5 harakat. Contoh mad wajib muttashil, diantaranya:

- QS Al-Baqarah ayat 6: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
- QS Al-Maun ayat 6: يُرَاءُونَ
- QS Al-Bayyinah ayat 5: حُنَفَاءُ

2. Mad Jaiz Munfashil

Kebalikannya, hukum mad jaiz munfashil adalah hukum bacaan, ketika mad asli bertemu dengan hamzah (ء), namun tidak dalam satu kata. Cara membaca mad jaiz munfashil, yakni dengan dipanjangkan sebanyak 4-5 harakat. Contoh mad jaiz munfashil, diantaranya:

- QS Al-Kafirun ayat 2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
- QS Al-Kafirun ayat 3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
- QS Quraisy ayat 4: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

3. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Hukum mad lazim mutsaqqal kilmi adalah hukum mad yang terjadi, ketika mad asli bertemu dengan huruf beryasydid (ّ) dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mutsaqqal kilmi, yakni dengan memanjangkan bacaan hingga 6 harakat. Contoh mad lazim mutsaqqal kilmi, diantaranya:

- QS Al-Fatihah ayat 7: وَلَا الضَّالِّينَ
- QS Al-Haqqah ayat 1: الْحَاقَّةُ
- QS Al-Haqqah ayat 2: مَا الْحَاقَّةُ

4. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi

Hukum mad lazim mukhaffaf kilmi adalah hukum mad yang terjadi, Ketika huruf mada bertemu dengan huruf berharakat sukun (◌ْ) dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mukhaffaf kilmi, yakni dengan memanjangkan bacaan hingga 6 harakat.

Dalam Al-Qur'an, hanya terdapat dua mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91 sebagai berikut:

- QS. Yunus ayat 51: **ءَالُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ اَنْتُمْ اِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهٖ**
- QS. Yunus ayat 91: **ءَالُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ**

5. Mad Lazim Harfi Mutsaqqal

Hukum mad lazim harfi mutsaqqal adalah hukum mad yang terjadi di awal surat, dengan syarat: ada huruf mad yang bertemu huruf sukun yang diidghomkan (tasydid) dalam bentuk huruf saja (huruf fawatihis suwar).

Sementara itu, huruf fawatihis suwar, terdiri dari huruf nun (ن), huruf qaf (ق), huruf shad (ص), huruf ain (ع), huruf sin (س), huruf lam (ل), huruf kaf (ك), dan huruf mim (م) diawal surat.

Cara membaca mad lazim mutsaqqal harfi, yakni dibaca sepanjang 6 harakat. Contoh mad lazim harfi mutsaqqal, diantaranya:

- QS Al-Qalam ayat 1: نَّ, dibaca *nuun*.
- QS Asy-Syu'ara' ayat 1: طَسَمَ, dibaca *thoo-siiim-miiim*.
- QS Maryam ayat 1: كَهَيِّعَصَ, dibaca *kaaaf-haa-yaa-'aiiin-shood*.

6. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

Hukum mad lazim harfi mukhaffaf adalah hukum mad yang terjadi di awal surat, yang terdiri dari 6 huruf fawatih, yaitu huruf kha (خ), huruf ya (ي), huruf tha (ط), huruf alif (ا), huruf ha (ه),

dan huruf ra (ر). Cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi, yakni dibaca dengan panjang 2 harakat. Contohnya yaitu:

- QS Thaha ayat 1: طه, dibaca *thaa-haa*.
- QS Yasin ayat 1: يس, dibaca *yaa-siin*.
- QS Al-Fussilat ayat 1: خم, dibaca *khaa-miiim*.

7. Mad Layyin

Hukum mad layyin adalah hukum bacaan, Ketika huruf berharakat fathah atau dhammah, bertemu dengan huruf ya (ي) atau wau (و) bertanda sukun, kemudian di depannya lagi ada huruf yang dimatikan karena waqaf (berhenti).

Dengan kata lain, hukum mad layyin hanya terjadi dalam kondisi waqaf atau berhenti, cara membaca mad layyin, yakni dengan dipanjangkan sebanyak 2,4, atau 6 harakat.

Namun, jika sudah memilih salah satu, pilihan itu harus konsisten ketika menemukan bacaan, serupa hingga akhir tilawah. Contoh mad layyin, di antaranya:

- QS Al-Quraisy ayat 1: لا يَلْفِ قُرَيْشٍ ١
- QS Al-Quraisy ayat 2: الْفَوْمِ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٢
- QS Al-Quraisy ayat 3: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ٣

8. Mad Arid Lissukun

Hukum mad arid lissukun adalah hukum bacaan yang terjadi, ketika huruf mad diikuti oleh huruf lain yang diwaqafkan. Cara

membaca mad arid lissukun, yakni harus panjang 2,4, atau 6 harakat. Contoh mad arid lissukun, antara lain:

- QS Al-Kafirun ayat 1: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
- QS Al-Kafirun ayat 2: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾
- QS Al-Kafirun ayat 6: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ﴾

9. Mad Shilah Qashirah

Hukum mad shilah qashirah adalah hukum mad yang terjadi, apabila huruf ha dhamir (هـ) berharakat (bukan huruf mati). Huruf sebelumnya berharakat hidup (bukan mad), dan huruf setelahnya bukan hamzah. Cara membaca mad silah qashirah, yakni dengan dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Contoh membaca mad shilah qashirah, yakni:

- QS Al-Qariah ayat 9: ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾
- QS An-Naziat ayat 17: ﴿إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾
- QS An-Naziat ayat 40: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾

10. Mad Shilah Thawilah

Hukum mad shilah thawilah adalah hukum mad yang terjadi, ketika huruf ha dhamir (هـ) bertemu dengan huruf hamzah. Cara membaca mad shilah thawilah, yakni dengan panjang 4-5 harakat. Contoh mad shilah thawilah, di antaranya:

- QS Al-Baqarah ayat 255: ﴿عِنْدَهُ إِلَّا﴾
- QS Al-Humazah ayat 3: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٌ﴾
- QS Al-Balad ayat 7: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾

11. Mad Iwad

Hukum mad iwad adalah hukum bacaan ketika, bacaan tanwin yang dihentikan (waqaf), sehingga dibaca panjang (mad). Sebagai pengecualian, mad iwad tidak terjadi pada huruf ta' martabutah (ة). Cara membaca mad iwad, yaitu bunyi tanwin (an) dihilangkan, dan dibaca seperti fathah biasa (bunyi a) dengan panjang 2 harakat. Contoh bacaan mad iwad, antara lain:

- QS An-Nisa ayat 1: كَثِيرًا وَنِسَاءً
- QS Al-'Adiyat ayat 1: وَالْعَدِيَّتِ ضَبْحًا
- QS Al-'Adiyat ayat 2: فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا

12. Mad Badal

Hukum mad badal adalah hukum bacaan yang terjadi, ketika dua hamzah (ء) dalam satu kalimat. Hamzah yang satu berharakat, sedangkan hamzah yang lain sukun. Hamzah yang sukun ini kemudian diganti dengan huruf mad yang sesuai pada harakat hamzah kedua, untuk meringankan bacaan. Cara membaca atau hukum bacaan mad badal, yakni dengan dipanjangkan 2 sebanyak 2 harakat. Contoh mad badal, diantaranya:

- QS Al-Baqarah ayat 8: اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
- QS Al-Baqarah ayat 9: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
- QS Al-Baqarah ayat 13: اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ

13. Mad Farqi

Secara bahasa, farqi artinya memisahkan. Jadi, hukum mad farqi adalah hukum mad yang terjadi apabila mad badal bertemu dengan tasydid. Cara membacanya, yakni dipanjangkan hingga 6 harakat. Contoh mad farqi, antara lain:

- QS Al-An'am ayat 143: قُلْ ءَآلَ الذَّكَرَيْنِ
- QS Yunus ayat 59: قُلْ ءَآلَ اللّٰهِ
- QS An-Naml ayat 59: ءَآلَ اللّٰهِ خَيْرٌ

14. Mad Tamkin

Hukum mad tamkin adalah hukum mad yang terjadi, ketika huruf ya (ي) atau wau (و) berharakat tasydid (ّ) atau kasrah (◌ِ), bertemu dengan huruf ya (ي) atau wau (و) berharakat sukun (◌ْ). Panjang bacaan mad tamkin, yakni sejumlah dua harakat. Contoh mad tamkin, diantaranya:

- QS Ali Imran ayat 75: فِي الْاٰمِيْنَ سَبِيْلٌ
- QS Ali Imran ayat 20: وَالْاٰمِيْنَ ءَاسَلَمْتُمْ
- QS Al-Muthaffifin ayat 18: لَفِي عٰلِيْنَ

4. Konsep Qashr dalam Ilmu Tajwid

4.1. Pengertian Qashr

Qashr menurut bahasa artinya pendek, kebalikan dari kata thul (Panjang). Sedangkan menurut terminologi ilmu qira'at, qashr adalah

memanjangkan suara dengan ukuran 2 harakat, jika sedang membahas ukuran Panjang mad.³⁰

Qashar menurut arti Bahasa adalah “tertahan”. Menurut arti istilah adalah memendekkan bunyi huruf mad atau layyin yang sebenarnya dibaca Panjang atau membuang huruf mad dari satu kata.³¹

Qashr secara Bahasa berarti menahan atau melarang. Sebagaimana firman Allah:

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾

Artinya: “ Hurun ‘Ain (bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih tertahan di kemah-kemah”. (QS. Ar-Rahman: 72)

القصر menurut Bahasa berarti “menahan”. Secara istilah ahli qiro’at, berarti “ membaca huruf Panjang tidak lebih dari satu allif”

4.2.Perbedaan Mad dan Qashr

Perbedaan antara mad dan qashr dalam tajwid terletak pada panjang pendeknya bacaan. Mad berarti memanjangkan suara huruf tertentu, biasanya huruf mad seperti alif (أ) wau (و), dan ya (ي) sesuai dengan ketentuan, misalnya dibaca 2, 4, atau 6 harakat. Sementara itu, qashr berarti memendekkan bacaan, yaitu membaca huruf mad hanya sepanjang 2 harakat (panjang dasar) tanpa tambahan.

³⁰ [Al-Mad dan Al-Qashr dalam Ilmu Qira’at, Simak Penjelasannya – Artikel Tsirwah](#)

³¹ [MAD \(PANJANG\) DAN QASHR \(PENDEK\) - Yayasan Pondok Pesantren Al - Husna Mayong Jepara](#)

Dengan demikian, mad menunjukkan adanya pemanjangan lebih dari bacaan normal, sedangkan qashr adalah bacaan pendek atau standar tanpa pemanjangan tambahan.

4.3. Kesalahan Umum dalam Qashr

Kesalahan umum dalam membaca qashr pada tajwid biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang panjang pendek harakat.

Diantara kesalahan umum dalam qashr adalah sebagai berikut:

1. Membaca terlalu panjang, sehingga qashr yang seharusnya hanya 2 harakat justru terdengar seperti mad. Sebaliknya, ada juga yang membaca terlalu pendek, sehingga huruf mad tidak terdengar jelas.
2. Tidak konsisten dalam panjang bacaan, misalnya kadang 2 harakat, kadang lebih, tanpa mengikuti aturan.
3. Tidak membedakan situasi kapan harus qashr dan kapan boleh mad, sehingga semua bacaan dipanjangkan atau dipendekkan secara tidak tepat.
4. Tidak memperhatikan makhraj huruf, sehingga meskipun panjangnya sudah 2 harakat, pelafalan hurufnya kurang tepat.
5. Terpengaruh irama atau lagu (nagham) sehingga tanpa sadar memanjangkan bacaan yang seharusnya qashr.
6. Kurang memahami tanda baca (harakat) dalam mushaf, sehingga keliru mengira suatu bacaan harus dipanjangkan atau tidak.
7. Tidak menjaga tempo bacaan (tartil), sehingga qashr terdengar tergesa-gesa atau tidak jelas.

8. Kurangnya latihan dan bimbingan guru juga penyebab utama, karena qashr membutuhkan kebiasaan dan ketelitian agar bisa diterapkan secara konsisten dalam membaca Al-Qur'an.

5. Kesalahan dalam Membaca Al-Qur'an

5.1. Pengertian Kesalahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesalahan berasal dari kata *salah* yang berarti tidak benar, keliru, khilaf atau menyimpang dari yang seharusnya.³² Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Rosyidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang di anggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya.³³
2. Menurut Soetrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan.³⁴
3. Menurut Sukirman, kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun incidental pada daerah tertentu.³⁵

5.2. Jenis Kesalahan dalam Tajwid

³² Typoonline, [Arti kata kesalahan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

³³ Endah Dwi Utari, Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Watson's Error Category dalam Menyesuaikan Soal Model PISA ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent-Field Independent, (Surabaya: Skripsi diterbitkan, 2019), hal. 9.

³⁴ Juliana Molle, Analisis Kesalahan Jawaban Siswa Kelas V SDN Latihan SPG Ambon dalam Menyelesaikan Topik Geometri, (Ambon: Skripsi diterbitkan, 2000), hal. 5.

³⁵ Wakhidatunisyak, Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi'fah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 20011/2012, (Tulungagung: Skripsi diterbitkan, 2011), hal. 16.

Dalam ilmu tajwid, kesalahan dalam membaca al Quran ada dua jenis yaitu yang disebut dengan ‘*Lahn Jaliyy*’ dan ‘*Lahn Khafiyy*’. *Lahn Jaliyy* adalah kesalahan yang besar manakala kesalahan *Khafiyy* adalah kesalahan yang ringan. Kesalahan *Jaliyy* adalah kesalahan yang jika dilakukan oleh pembaca al-Quran bahkan kesengajaannya menjerumuskannya pada amaliah yang haram seperti tertukarnya huruf-huruf yang dibaca, baris atau harakat yang berubah karena kurangnya sikap ketelitian pembaca. Sedangkan *Lahn Khafiyy* adalah kesalahan yang tergolong ringan seperti tidak menyempurnakan kaidah panjang sebagaimana yang diminta atau tidak menahan dengungan ‘*ghunnah*’ sebagaimana kaidahnya. Kesalahan ini walaupun tergolong ringan, tetapi telah mencemari keindahan al Quran dari segi bacaannya jika tidak diindahkan oleh para pembacanya.³⁶

Secara bahasa, lahn artinya kesalahan atau melenceng dari kebenaran. Secara istilah, lahn adalah kesalahan dalam membaca al-Quran sesuai standar ilmu tajwid. Lahn dalam membaca al-Quran terbagi menjadi 2 yaitu lahn jali dan lahn khafi.

1. Lahn Jali

Secara bahasa, lahn jali terdiri dari dua kata yaitu *lahn* artinya kesalahan dan *jali* artinya jelas. Secara istilah, lahn jali adalah

³⁶ Najmiah Binti Omar, Nor Hafizi bin Yusof, Fatimah Zaharah Ismail, Wan Fajrullhisyam bin Wan Abdullah, “KESALAHAN BACAAN AL-QURAN DALAM TILAWAH AL-QURAN DAN KRITERIA EVALUASI”, *Jurnal TAMADDUN*, Vol. XXI, No. 1 (2020): 116.

kesalahan yang terjadi pada lafal yang merusak struktur kata, baik mengubah makna atau tidak.

Dinamakan jali karena kerusakan atau kesalahannya tampak dengan jelas dan diketahui semua orang baik awam maupun ahli qiraat, seperti mengubah harakat, mengganti harakat dengan sukun maupun sebaliknya, dan mengubah huruf baik menambahi maupun mengurangi

2. Lahn Khafi

Secara bahasa, lahn khafi terdiri dari dua kata yaitu lahn artinya kesalahan dan khafi artinya samar. Secara istilah, lahn khafi adalah kesalahan yang terjadi pada lafal yang merusak kaidah tajwid atau qiraat, bukan struktur kata.

Dinamakan khafi karena kerusakan atau kesalahannya tidak nampak jelas dan hanya diketahui oleh ahli qiraat atau orang yang mahir di tajwid, seperti tempo bacaan, tempo panjang, tempo dengung, idgham, ikhfa, iqlab, dan lain-lain.³⁷

5.3. Contoh Kesalahan Mad dan Qashr Pada Siswa

Dalam ilmu tajwid, mad berarti memanjangkan bacaan, sedangkan qashr berarti memendekkan bacaan sesuai aturan. Pada siswa yang belajar tajwid, kesalahan pada bagian ini cukup sering terjadi. Berikut beberapa contoh kesalahan mad dan qashr pada siswa:

³⁷ Lahn atau Kesalahan Membaca al-Quran, Yatlunahu, [Lahn atau Kesalahan Membaca al-Quran - Yatlunahu](#).

1. Kesalahan pada Mad

- Mad dibaca terlalu pendek (seharusnya panjang)

Contoh: Kata "قال" (*qaala*) dibaca: *qala* (pendek), seharusnya: *qaa-la* (panjang 2 harakat).

- Mad dibaca tidak sesuai panjangnya

Contoh: Mad Wajib Muttashil (harus 4-5 harakat) dibaca hanya 2 harakat, seharusnya dipanjangkan 4-5 harakat.

- Tidak membedakan jenis mad

Contoh: Siswa menyamakan semua mad, padahal ada mad *thabi'i*, mad wajib, mad jaiz, dan lain sebagainya.

2. Kesalahan pada Qashr (memendekkan bacaan)

- Bacaan yang harus pendek justru dipanjangkan

Contoh: kata tanpa mad seperti "لكم" (*lakum*) dibaca: *laa-kum* (dipanjangkan) seharusnya : *la-kum* (pendek).

- Harakat pendek dibaca seperti mad

Contoh: Fathah, kasrah, dhammah dibaca lebih dari satu harakat

3. Kesalahan campuran (mad & qashr)

- Siswa terkadang Memendekkan yang seharusnya panjang dan memanjangkan yang seharusnya pendek.

Contoh:

- "في" (*fii*) dibaca: *fi* (terlalu pendek)
- "ب" (*bi*) dibaca *bii* (terlalu panjang)

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa kesalahan mad dan qashr pada siswa biasanya terjadi karena:

1. Tidak tepat dalam menentukan panjang bacaan.
2. Kurang memahami jenis-jenis mad.
3. Kebiasaan membaca tanpa memperhatikan harakat.

6. Analisis Kesalahan

6.1. Pengertian Analisis Kesalahan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 59), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. Sedangkan kesalahan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1345) adalah perilaku salah, kekeliruan tidak sengaja. Jadi, analisis kesalahan adalah sebuah upaya penyelidikan terhadap suatu kesalahan dari penyimpangan untuk mengetahui jenis dari penyimpangan tersebut.

6.2. Tujuan Analisis Kesalahan

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan menjelaskan kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr pada bacaan Al-Qur'an siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor

2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan mengukur jenis serta frekuensi kesalahan mad dan qashr dalam bacaan Al-Qur'an siswa.

2. Menentukan tingkat kemampuan siswa dalam menerapkan hukum mad dan qashr berdasarkan hasil analisis kuantitatif.
3. Mengungkap faktor-faktor penyebab kesalahan mad dan qashr melalui pendalaman data.
4. Menjelaskan hasil temuan kuantitatif dengan data kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
5. Merumuskan rekomendasi perbaikan pembelajaran terkait kesalahan mad dan qashr siswa.

6.3.Tahapan Analisis

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data bacaan Al-Qur'an siswa melalui tes membaca, rekaman, atau observasi untuk mengidentifikasi penerapan hukum mad dan qashr.

2. Identifikasi Kesalahan

Menandai bagian bacaan siswa yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya pada hukum mad dan qashr.

3. Klasifikasi Kesalahan

Mengelompokkan kesalahan berdasarkan jenisnya, misalnya:

- Kesalahan panjang pendek (mad).
- Kesalahan pemendekan (qashr).
- Kesalahan jenis mad (mad wajib, jaiz, dan lain-lain).

4. Kuantifikasi Kesalahan (Tahap Kuantitatif)

Menghitung:

- Frekuensi kesalahan.
- Persentase tiap jenis kesalahan.
- Tingkat dominasi kesalahan.

5. Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif

Menentukan pola kesalahan yang paling sering muncul dan tingkat kemampuan siswa berdasarkan data angka.

6. Pendalaman Data (Tahap Kualitatif)

Melakukan wawancara /observasi untuk:

- Mengetahui penyebab kesalahan.
- Memahami kesulitan siswa dalam menerapkan mad dan qashr.

7. Penjelasan Hasil (Eksplanatori)

Menghubungkan hasil kuantitatif dengan temuan kualitatif agar diperoleh penjelasan yang lebih mendalam.

8. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan hasil akhir tentang:

- Jenis kesalahan
- Penyebab.
- Solusi atau rekomendasi perbaikan.

7. Faktor Penyebab Kesalahan Bacaan

a. Kurangnya Pemahaman Tajwid

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam membaca mad dan qashr pada bacaan Al-Qur'an adalah

kurangnya pemahaman siswa terhadap kaidah ilmu tajwid. Pemahaman yang belum mendalam mengenai panjang pendeknya bacaan, jenis-jenis mad, serta aturan qashr membuat siswa cenderung membaca ayat secara tidak sesuai dengan ketentuan yang benar. Hal ini dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif, minimnya latihan praktik, atau kurangnya penekanan pada aspek teori tajwid secara sistematis. Akibatnya, siswa sering keliru dalam menentukan kadar panjang bacaan, baik dalam mad thabi'i maupun mad far'i, serta tidak mampu membedakan kondisi-kondisi yang mengharuskan qashr. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tajwid melalui pembelajaran yang lebih terstruktur dan intensif sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan tersebut, khususnya pada siswa SMP Mahad Tahfizh Al-Yusro Bogor.

b. Kebiasaan Membaca

Kebiasaan membaca yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang benar juga merupakan salah satu faktor terjadinya kesalahan. Kebiasaan ini sering terbentuk karena kurangnya pembiasaan sejak awal dalam membaca Al-Qur'an secara tartil dan sesuai aturan, sehingga siswa cenderung membaca secara terburu-buru tanpa memperhatikan panjang pendek bacaan. Selain itu, pengaruh lingkungan belajar yang kurang menekankan ketepatan makhraj dan sifat huruf juga memperkuat kesalahan tersebut. Siswa yang terbiasa mendengar atau meniru bacaan yang kurang tepat akan menginternalisasi pola yang salah, terutama

dalam membedakan mad yang harus dipanjangkan dan qashr yang harus dipendekkan. Oleh karena itu, pembentukan kebiasaan membaca yang benar melalui bimbingan intensif dan Latihan berulang menjadi sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, khususnya pada aspek mad dan qashr.

c. Metode Pengajaran

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr pada bacaan Al-Qur'an adalah metode pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode kurang variative dan tidak menekankan praktik langsung secara intensif dapat menyebabkan siswa kurang memahami perbedaan panjang dan pendek bacaan secara tepat. Selain itu, pendekatan pengajaran yang lebih berfokus pada penyelesaian materi daripada ketepatan bacaan juga berpotensi membuat siswa mengabaikan aspek tajwid, khususnya dalam penerapan mad dan qashr. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang mendukung, seperti contoh audio yang benar atau evaluasi berbasis praktik, turut memperkuat kesalahan yang dilakukan siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pengajaran yang sistematis, interaktif, dan berorientasi pada ketepatan bacaan, agar siswa dapat memahami serta menerapkan hukum mad dan qashr dengan baik dan benar dalam membaca Al-Qur'an.

d. Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr pada bacaan Al-Qur'an. Lingkungan yang kurang kondusif, seperti minimnya suasana yang mendukung pembelajaran Al-Qur'an atau kurangnya interaksi dengan teman sebaya yang memiliki bacaan yang baik, dapat menghambat perkembangan kemampuan tajwid siswa. Selain itu, jika lingkungan belajar tidak memberikan contoh bacaan yang benar secara konsisten, siswa cenderung meniru bacaan yang keliru tanpa disadari. Faktor lain seperti kurangnya pengawasan dan bimbingan dari guru atau pembimbing dalam praktik membaca juga dapat memperkuat kesalahan, khususnya dalam membedakan panjang (mad) dan pendek (qashr) bacaan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, suportif, dan kaya akan contoh bacaan yang benar sangat diperlukan guna membantu siswa meningkatkan ketepatan dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid.

e. Kurangnya Murojaah

Kurangnya muroja'ah atau pengulangan bacaan Al-Qur'an secara rutin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr. Muroja'ah memiliki peran penting dalam memperkuat ingatan sekaligus menjaga ketepatan bacaan sesuai kaidah tajwid. Siswa yang jarang melakukan pengulangan cenderung

mengalami penurunan kualitas bacaan, terutama dalam membedakan panjang (mad) dan pendek (qashr, karena tidak adanya penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, tanpa muroja'ah yang konsisten, kesalahan-kesalahan kecil yang sebelumnya terjadi dapat terus berulang dan menjadi kebiasaan yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, pembiasaan muroja'ah secara terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan agar siswa mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas bacaan dengan benar, khususnya dalam penerapan hukum mad dan qashr.

B. Penelitian Relevan

Beberapa kajian ilmiah telah dilakukan terkait problematika pembacaan Al-Qur'an pada tingkat usia remaja. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi rujukan peneliti dalam menyusun skripsi ini, guna melihat persamaan dan perbedaan dari segi cakupan materi, subjek penelitian, maupun pendekatan metodologi yang digunakan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Yelvi dan Putri Adona (2025) dengan judul "*Analisis Materi Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Kelas IX Madrasah Tsanawiyah terkait Mad wa Qashar*" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konten. Penelitian ini menegaskan bahwa materi mad dan qashr merupakan bagian penting dalam pembelajaran Al-Qur'an di tingkat madrasah tsanawiyah. Pemahaman yang tepat terhadap panjang dan pendek bacaan sangat diperlukan agar siswa dapat membaca sesuai kaidah tajwid. Namun, masih terdapat siswa yang mengalami

kesulitan dalam membedakan jenis mad dan menentukan panjang bacaan. Kesalahan tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan bacaan dan menurunkan kualitas tilawah siswa secara keseluruhan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yang dimana sama-sama membahas mad dan qashr dalam ilmu tajwid. Sementara itu perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konten dengan fokus penelitian analisis materi yang ada di buku Al-Qur'an hadits, sedangkan penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) dengan desain eksplanatori sekuensial (sequential explanatoy design) yang berfokus pada analisis kesalahan bacaan yang dilakukan pada siswa SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maknun dan Zakaria (2025) dengan judul "*Analisis Kesalahan Fonetis Bacaan Qur'an: Studi Kasus Peserta Tahsin RTQ Maisuuro*" menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik mencatat fenomena, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesalahan fonetis dalam bacaan Al-Qur'an sering terjadi pada aspek panjang dan pendek bacaan (mad), serta kesalahan dalam pengucapan huruf, penambahan, dan pengurangan bunyi. Faktor penyebab tersebut meliputi faktor siswa, guru, dan lingkungan belajar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kesalahan dalam bacaan Al-Qur'an dan bertujuan mengidentifikasi bentuk serta factor penyebab kesalahan pada siswa dalam

pembelajaran Al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan fokus kajian, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain eksplanatori sekuensial. Selain itu, penelitian tersebut membahas kesalahan fonologi secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik pada kesalahan mad dan qashr.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asbarin dan Amalia (2022) dengan judul "*Analisis Kesalahan Fonologi Dalam Bacaan Al-Qur'an Pada Siswa Program Unggulan Tahfidzul Qur'an Madrasah Aliyah Negeri Lumajang*" menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan fonologi dalam bacaan Al-Qur'an pada siswa tahfizh masih sering terjadi, terutama pada aspek konsonan dan vocal. Kesalahan tersebut meliputi perubahan bunyi huruf serta kesalahan pada panjang-pendek bacaan (mad). Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman tajwid, interferensi bahasa pertama, dan minimnya latihan membaca Al-Qur'an. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kesalahan bacaan Al-Qur'an pada siswa tahfizh dengan pendekatan linguistik dan bertujuan mengidentifikasi bentuk serta faktor kesalahan dalam pembelajaran. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berfokus pada kesalahan fonologi (konsonan dan vokal), sedangkan penelitian ini menggunakan

mixed method dengan desain eksplanatori sekuensial dan lebih spesifik mengkaji kesalahan mad dan qashr pada siswa SMP.

C. Kerangka Berpikir

Pembelajaran Al-Qur'an pada siswa SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor menuntut ketepatan dalam membaca sesuai kaidah tajwid, khususnya pada aspek mad dan qashr yang menentukan panjang dan pendeknya bacaan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesalahan dalam penerapan mad dan qashr yang dapat memengaruhi ketepatan bacaan Al-Qur'an siswa. Kesalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pemahaman tajwid dan kemampuan membaca siswa, serta faktor eksternal seperti metode pembelajaran dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesalahan mad dan qashr serta mengidentifikasi faktor penyebabnya. Penelitian dilakukan dengan metode campuran (mix method) menggunakan desain eksplanatori sekuensial, yaitu tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk mengetahui bentuk dan frekuensi kesalahan, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif untuk menjelaskan faktor penyebab kesalahan secara lebih mendalam. Hasil kedua data tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesalahan mad dan qashr dalam bacaan Al-Qur'an.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Utama (Penelitian Kuantitatif)

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman ilmu tajwid dengan tingkat kesalahan dalam penerapan hukum mad dan qashr pada bacaan Al-Qur'an siswa kelas VII dan VIII SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman ilmu tajwid terhadap kesalahan dalam membaca mad dan qashr
- b. Semakin tinggi pemahaman tajwid siswa, maka semakin rendah tingkat kesalahan dalam bacaan mad dan qashr.
- c. Terdapat hubungan antara intensitas latihan membaca Al-Qur'an dengan tingkat kesalahan mad dan qashr.

3. Hipotesis Nol (H0)

- a. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman ilmu tajwid dengan kesalahan dalam membaca mad dan qashr.
- b. Tidak terdapat pengaruh pemahaman tajwid terhadap tingkat kesalahan bacaan mad dan qashr siswa.
- c. Tidak terdapat hubungan antara intensitas latihan membaca Al-Qur'an dengan tingkat kesalahan mad dan qashr.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Ma'had Tahfizh Al-Yusro yang berlokasi di Bogor. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan purposive, yaitu karena sekolah ini merupakan lembaga Pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum tahfizh secara intensif, sehingga ketepatan bacaan Al-Qur'an khususnya pada aspek mad dan Qashr menjadi indikator kompetensi dasar yang sangat krusial dan relevan untuk diteliti dalam konteks kemahiran membaca siswa.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung mulai bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Juni 2026. Mengingat desain penelitian yang digunakan adalah explanatory sequential mixed method, pengambilan data dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, yaitu pengumpulan data kuantitatif melalui tes bacaan dan angket, dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menentukan subjek yang akan dilibatkan pada tahap kedua, yaitu pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam yang dilaksanakan pada bulan Juni 2026 guna memperdalam pemahaman terhadap temuan statistik yang diperoleh.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk

menemukan jawaban yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Ruslan, 2003). Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Hadi, 1987). Adapun metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method). Secara umum, metode campuran atau mixed method adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen dari metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam satu penelitian atau rangkaian penelitian, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena (Jim Hoy Yam, 2022).

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sesuatu yang penting di dalam penelitian, hal ini memungkinkan pengontrolan maksimal beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi suatu hasil. Desain penelitian berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan penelitian agar tujuan dapat tercapai dan pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan memilih dan menerapkan desain penelitian yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas penelitian sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal (Nursalam, 2017).

Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori sekuensial (*sequential explanatory design*) dalam pendekatan metode campuran (*mix method*), yaitu desain penelitian yang dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif secara lebih mendalam.

Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan pengaruh antara intensitas latihan membaca Al-Qur'an terhadap tingkat kesalahan mad dan qashr pada siswa, serta memberikan penjelasan mendalam mengenai temuan statistik yang diperoleh.

Pada tahap Pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif melalui tes bacaan Al-Qur'an dan angket untuk mengukur kesalahan mad dan qashr serta pemahaman tajwid siswa. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan wawancara untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kesalahan tersebut. Hasil kedua tahap kemudian diintegrasikan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2017). Populasi dari penelitian ini terdiri dari siswa kelas VII dan VII SMP dan guru yang ada di Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2010). Sampel dalam penelitian adalah sebagian siswa kelas VII dan VIII SMP dan sebagian guru Ma'had Tahfizh Al-Yusro Bogor.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan desain mix method eksplanatori sekuensial, yaitu melalui tahap kuantitatif dan tahap kualitatif.

Pada tahap kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan dua teknik. Pertama, Tes bacaan Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesalahan siswa dalam penerapan hukum mad dan qashr. Tes ini dilakukan dengan meminta siswa membaca ayat-ayat tertentu yang mengandung hukum mad dan qashr, kemudian dinilai menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun. Kedua, angket (kuisisioner) yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap ilmu tajwid serta intensitas latihan membaca Al-Qur'an. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang diisi oleh responden.

Kemudian, pada tahap kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan praktik membaca Al-Qur'an siswa di kelas maupun di halaqah tahfizh. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada siswa dan guru untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerapan mad dan qashr, seperti metode pembelajaran, kebiasaan membaca, serta kurangnya pemahaman akan ilmu tajwid. Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data tersebut, peneliti berharap agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu melalui analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif, kemudian di akhiri dengan integrasi kedua hasil analisis.

1. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh dari tes bacaan Al-Qur'an dan angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran tingkat kesalahan siswa dalam penerapan hukum mad dan qashr, yang meliputi nilai rata-rata (mean), presentase, dan kategori tingkat kesalahan

Selanjutnya, statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji yang digunakan adalah uji korelasi (misalnya korelasi pearson) untuk mengetahui hubungan antara ilmu tajwid dan intensitas latihan membaca Al-Qur'an dengan tingkat kesalahan mad dan qashr.

2. Analisi Data Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerapan mad dan qashr. Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan.
- b. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu menemukan makna data serta memastikan kebenaran temuan.

3. Integrasi Data (Mix Method)

Tahap akhir adalah integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis kuantitatif berupa angka dan hubungan antar variabel kemudian dijelaskan lebih mendalam menggunakan hasil analisis kualitatif. Integrasi ini dilakukan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan kedua jenis data sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesalahan mad dan qashr dalam bacaan Al-Qur'an siswa.